

Diálogos, reseñas y debates / Diálogos, comentarios y debates / Dialogues, reviews and debates

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

N° 4 | 61-67 (2017)

SOBRE LAS MANERAS DEL SER Y HACER ARQUEOLÓGICO

About the ways of being and doing archaeology

Reseña de *Multivocalidad y activaciones patrimoniales en arqueología. Una perspectiva desde Sudamérica* (2014). Rivolta, M.; Montenegro, M.; Menezes Ferreira, L y J. Nastri. FACSU-UNICEN y Fundación Azara, Buenos Aires.

García, Analía

Lic. En Ciencias Antropológicas orientación Arqueología. Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires. anianca82@gmail.com

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

La compilación de trabajos presentes en el libro “Multivocalidad y activaciones patriomoniales en arqueología: perspectivas desde Sudamérica”, plantean un sustancioso y necesario recorrido por la problemática del campo arqueológico y su vinculación con las comunidades. En él se explicitan diferentes ópticas y formas de abordar dichos temas, lo que incita a pensar y reflexionar sobre nuestra manera de hacer arqueología.

Los trabajos presentados se enmarcan dentro de dos ejes centrales, por un lado la producción de conocimiento arqueológico y por otro lado la práctica disciplinar en su relación con las comunidades y en su uso político del pasado. Esta división es útil para dimensionar la diversidad de perspectivas y formas de estudio en las ciencias sociales, acercándonos a nuevas maneras de ver la ciencia arqueológica, de aplicar la multivocalidad y de difundir los conocimientos generados.

Los aportes realizados por diversas autoras y autores a la primer sección del libro, giran en torno a la interpretación del concepto de multivocalidad como práctica descolonizadora y a su forma de abordarlo, otorgándole al arqueólogo un rol intermediario y comunicativo con las comunidades.

En el caso de Cristobal Gnecco, el autor recorre la historia de la práctica multivocal a partir de la instalación del multiculturalismo durante la década de los '90 y realiza un análisis crítico de la práctica arqueológica desde esta perspectiva. Propone la necesidad de un nuevo ejercicio arqueológico a partir de “establecer la distancia entre diversidad (...) y diferencia (...) y entender las alteridades en su acontecimiento” (2015:43), alegando que el multiculturalismo tiende a homogeneizar a la diversidad.

Si bien, coincido con el autor en que es fundamental replantearse el quehacer ar-

queológico, por un lado no especifica una propuesta concreta alternativa a la reflexión que realiza acerca del hacer multivocal en arqueología y por otro lado, el acentuar la distancia entre diversidad y diferencia, focalizando en las alteridades en su acontecimiento ¿No conduciría a homogeneizar aún más la diversidad sin reflexionar acerca de por qué ella suele ser tomada para fundamentar la desigualdad?. Reflexionar sobre nuestra práctica centrada en una lógica clasificatoria y estructurada de cada proceso, hecho o asimetría, podría ser una propuesta alternativa que permita aceptar las diferencias sin homogeneizarlas, y aportar a que estas dejen de ser utilizadas como herramientas argumentativas descalificadoras.

En el planteo de Alejandro Haber, quien sostiene que en reiteradas ocasiones, las construcciones desde la multivocalidad no visibilizan las diferentes voces ni muestran las relaciones entre ellas, sino que las obturan y desvanecen la capacidad de acción de los individuos; ofrece una propuesta alternativa del hacer arqueológico, al situarse en el ejercicio de la misma desde la contrahegemonía, la descolonización y el anticapitalismo; aduciendo que el arqueólogo debe ser un intermediario entre el conocimiento local y el arqueológico sin dejar de lado su posicionamiento político e ideológico. Gustavo Verdesio, realiza un planteo similar al sostener que las producciones arqueológicas deben hacerse desde un discurso subalterno, como consecuencia de la necesidad de una nueva concepción tanto política como ideológica de la ciencia.

Ahora bien, a raíz de lo mencionado por ambos autores surgen dos interrogantes: por un lado ¿La adopción de un discurso y de una práctica llámese contrahegemónico, anticapitalista o subalterno no retroalimenta un discurso y un hacer hegemónico

y capitalista al seguir situándonos desde la acera opuesta, es decir la del dominado?, y por otro lado ¿Cómo la adopción de esta posición permite el desarrollo de una práctica descolonizadora, si a simple vista parece retroalimentar un discurso situado en la reproducción de categorías clasificatorias tales como las mencionadas?

Considero que, sí tenemos la necesidad de cambiar el sentido político y ético de la arqueología, pero como productores de conocimiento social es en parte nuestro rol y responsabilidad generar un puente entre la teoría y la práctica que aporten a la eliminación de las desigualdades sociales (sean estas económicas, ideológicas, políticas, religiosas e incluso académicas) fundamentadas muchas veces, bajo el halo de la diversidad, lo subalterno, lo dominante, lo contrahegemónico, etc.

Un punto interesante también mencionado por Verdesio, se refiere a que la importación de teoría produce una descontextualización de las mismas, porque ellas fueron pensadas para otras realidades, si bien concuerdo con ello, forma parte del mismo modo de producción de conocimiento que utilizamos los arqueólogos, e incluso cualquier otra ciencia social, el rediseñar, ajustar, deconstruir e incluso generar teoría desde nuestra propia observación e interpretación, y en función de nuestra propia experiencia de vida; no sin estar ello ligado a un sentido político e ideológico. Y para ello, en concordancia con ambos autores es fundamental incorporar la participación de las comunidades para la construcción y reconstrucción del pasado.

La necesidad de oír múltiples voces, como forma de modificar nuestro hacer arqueológico, queda bien ejemplificado con los casos de Kisgo (Colombia) y el de Yankamil (Argentina), abordados por Rafael Curtoni

y Adriana Paredes Mosquera; quienes reflejan de manera sumamente clara como los arqueólogos nos enfrentamos y debemos trabajar con la diversidad cultural, que refleja la confrontación entre diferentes visiones del mundo, y que pone en evidencia una lucha de intereses e idiosincrasias, en la cual algunos aspectos parecen casi irreconciliables.

La práctica multivocal no gira solamente en el oír múltiples voces y actuar como intermediario, también involucra la divulgación de la producción académica, que resulta fundamental para ampliar y mejorar el vínculo entre los arqueólogos y la sociedad en general. En este punto, el trabajo de Andrés Zarankin y Ximena Senatore, abre un debate necesario desde hace tiempo, al tratar sobre una nueva forma de divulgar en arqueología. La propuesta de los autores de contar las historias del pasado como cuentos, resulta atractiva para llegar a un público determinado, a quienes les atrapan este tipo de relatos, que como forma para captar la atención de una parte de los destinatarios es interesante y nos alienta a pensar en nuevas estrategias para llegar al resto de las personas. Generar diferentes formas de divulgación de nuestras investigaciones, no solamente mejoraría el vínculo con la sociedad en general, al desmitificar el trabajo arqueológico, sino que también aportaría a construir lazos más fuertes y estrechos con las comunidades en particular.

En sintonía con lo mencionado por Zarankin y Xenatore, la propuesta de Fabiola Silva, quien contempla a la arqueología como generadora de múltiples narrativas sobre el pasado, se centra en la inclusión del discurso de los pueblos originarios en los trabajos arqueológicos, porque como sostiene la autora, nuestras percepciones sobre los valores de las investigaciones se presentan

de manera diferente para las comunidades. Silva toma el caso de los Asurini (Brasil) quienes al participar de los proyectos, aportan a la interpretación sobre la resignificación que hace la comunidad sobre la materialidad, la memoria, los lugares y como ello incide sobre la construcción identitaria de los mismos.

La construcción de teoría y la práctica arqueológica sea o no multivocal están ligadas a la cuestión patrimonial, que lejos de estar resuelta, parece presentar y arrastrar inconvenientes propios y ajenos. Por un lado al presentarse diversas visiones y posicionamientos sobre que es el patrimonio, cómo se define, cómo debe ser clasificado, y, por otro lado al estar vinculado a diferentes profesiones, como en este caso a la arqueología con sus propias problemáticas y debates.

Wilhelm Londoño quien realiza un recorrido sobre la noción de Patrimonio Cultural, nos permite comprender la naturalización del término, y sostiene que en la era de la patrimonialización, las políticas actuales implementadas producen una apropiación de los territorios del tercer mundo. Ante ello nos invita a reflexionar sobre cómo hacer frente a esta problemática, y propone como forma de abordarla, dejar de lado el debate acerca de la cuestión patrimonial y centrarse en las maneras en que las comunidades han sido desvinculadas de sus patrimonios. Por su parte, Lucio Menezes Ferreira, alerta sobre la práctica de la arqueología del contrato y de como ésta se resguarda en las arqueologías públicas y colaborativas. El autor sostiene que estas prácticas, mercantilizan la cultura, al tomar elementos del pasado de las comunidades, resignificar sus historias y patrimonializar sus materialidades e inmaterialidades.

Las propuestas de ambos autores dan

cuenta que la práctica de la patrimonialización sigue una lógica de mercado que lejos de representar identidades, las crean, las resignifican y las mixturando acentuando y reproduciendo las desigualdades. Y en función de ello, el análisis de Londoño y su nueva agenda de trabajo cambian el foco de estudio al pasar del objeto patrimonial en sí, a la relación entre las comunidades y los diferentes agentes asociados a la práctica de la patrimonialización.

No obstante, considero en primer lugar, que los patrimonios culturales son portadores de múltiples voces y por lo tanto representativos de intereses diversos muchas veces antagónicos entre sí y; en segundo lugar, desde mi experiencia en el relevamiento del patrimonio cultural resguardado de la cuenca Matanza-Riachuelo (Buenos Aires, Argentina), la variabilidad argumentativa y clasificatoria aplicada fue tan variada y amplia, que la nomenclatura implementada en las diferentes declaratorias, se encontró en sintonía con dicha variabilidad; con lo cual me resulta complejo y difícil de abordar un debate centrado en las estrategias de apropiación que desvinculan a las comunidades de sus patrimonios, porque las mismas podrían conducir al desarrollo de más y nuevas categorías clasificatorias, que encuadrarían los diferentes tipos de estrategias utilizadas en la práctica política de la patrimonialización, sin llevar a una posible resolución del conflicto.

Más allá de este planteo, la propuesta de Londoño me resulta sumamente atrayente porque permite reflexionar sobre la lógica patrimonial y abre un debate del que los arqueólogos como profesionales de la cultura y de la sociedad, debemos formar parte para que el estudio, la identificación y la designación de los bienes patrimoniales dejen de estar mayormente limitados a

aquellas voces autorizadas que responden a la mercantilización de la cultura.

La segunda parte del libro tiene como ejes el diálogo y rol político en sus diferentes manifestaciones. Tópicos que a mi entender son centrales para reflexionar y repensar una práctica arqueológica que se posiciona de forma intermedia y, que aporte al desarrollo de estrategias inclusivas de la diversidad sin que esto conduzca a la homogeneización de la misma.

Pedro Funari y Vieira de Carvalho, desarrollan su trabajo en torno a la arqueología pública centrada en trascender las fronteras y en el diálogo con un público diverso. En función de ello, toman dos proyectos –Excava acción y Paulo Duarte– desarrollados por la Universidad de Campiñas, cuyo objetivo central es construir un conocimiento crítico que promueva el respeto por la subjetividad y la diversidad, además de valorar la complejidad del pensamiento y la colaboración. Ambos trabajos incluyen un público mixto tanto socio-económicamente como de edad y formación.

De manera similar, el trabajo de Octavio Nadal y José López Mazz, resalta la importancia del diálogo entre los diferentes agentes sociales, a partir del cual la arqueología puede dar cuenta de las rupturas y los ocultamientos. En su trabajo, los autores demuestran a través del caso del detenido-desaparecido Julio Castro, durante la dictadura militar de 1973 ocurrida en Uruguay, que el carácter de transculturalidad y transhistoricidad que presenta la multivocalidad permitió visibilizar la distorsionada versión oficial dada en la década del '70. Por su parte, Loredana Ribeiro a partir del análisis del modo de vida garimpeño en la llanura de São Joao (Brasil), también demuestra el potencial de la disciplina arqueológica para conectar dife-

rentes momentos cronológicos, además de dar cuenta de que ésta aporta a los estudios sociales en general porque permite pensar el vínculo entre las personas y el ambiente.

Luego de un recorrido histórico sobre las características de la práctica arqueológica en la zona de los Valles Calchaquíes (Argentina), Javier Nastro da cuenta de la problemática existente entre las comunidades, los habitantes locales y los arqueólogos, la cual gira en torno a la falta de diálogo y al carácter y tratamiento de la apropiación de la cultura material. Concluye que es necesario mejorar la comunicación y realiza una propuesta de guarda de la cultura material que incluye el archivo con procedencia y destino de los materiales, junto con los datos correspondientes a las investigaciones e investigadores a cargo.

En línea con la cuestión dialógica, los trabajos de Guillermo Mengoni Goñalons *et al.*, Marta Cano Echeverri *et al.* y Adriana Fraga Da Silva, presentan claros ejemplos de cómo el diálogo entre las comunidades, los arqueólogos y los organismos públicos, facilita o dificulta la toma de decisiones sobre la materialidad arqueológica. En el primer caso, el análisis de Los Antiguos (Argentina), en el que se refleja como la falta de información de los habitantes locales afecta la conservación y preservación de la cultura material del pasado, lo cual a partir del diálogo entre los arqueólogos y los habitantes locales logra ser resuelto de manera consensuada. En el segundo caso, centrado en el Salado de Consotá (Colombia), se muestra como una vez más el diálogo logra gestionar de manera efectiva la arqueología de un lugar con las prácticas sociales actuales. Y en el tercer caso que trata sobre las ciudades de Bon Jesus y Jaguarão (ambas en Brasil), se estudia la tensión entre las comunidades

locales y los organismos públicos a raíz de la falta de comunicación y las problemáticas que esto genera con la materialidad arqueológica.

En base a los trabajos mencionados, considero que las propuestas que apuntan a generar un diálogo con un público diverso, son de suma importancia en primer lugar, porque desde mi experiencia en proyectos vinculados a la docencia de los oficios con adolescentes de barrios periféricos del conurbano bonaerense (Buenos Aires), las estrategias inclusivas desde lo dialógico y lo práctico presentan un gran potencial para mejorar los vínculos sociales entre los agentes involucrados; que aportan a la mejora y al desarrollo de las aptitudes personales, además de favorecer la comunicación entre lo académico y el público en general.

En segundo lugar el diálogo con las comunidades permite esclarecer situaciones ocurridas en el pasado, como es el caso del detenido-desaparecido Julio Castro, cuando la documentación y versión oficial, lejos de arrojar luz y recuperar la memoria, apuntan al olvido; además de permitir que los habitantes locales entren en contacto con el conocimiento de su pasado y tomen conciencia de él.

En tercer lugar, dan cuenta del potencial de la arqueología al referirse a diferentes planos de las concepciones sociales, como ser la memoria, la materialidad, lo simbólico, los aspectos económicos, el medio ambiente, entre otros, porque como sostienen Cano Echeverri *et al.* la resignificación del espacio forma parte de la identidad de los grupos. Por lo tanto, el diálogo con las comunidades, el conocer sus percepciones y reinterpretaciones del espacio permite desarrollar proyectos inclusivos en los cuales se integren las diferentes idiosincrasias y se logre actuar como intermediario garan-

tizando los intereses y necesidades de los diferentes agentes sociales involucrados.

En cuarto y último lugar, la propuesta de archivo realizada por Nastri, es una alternativa útil porque en muchas ocasiones al trabajar con antecedentes de algún sitio o investigación, se vuelve un nuevo trabajo arqueológico en sí, la búsqueda de los materiales y los trabajos escritos realizados por colegas en momentos anteriores. No obstante, a manera de reflexión surgen como incertidumbre temas que deberíamos tratar a corto o mediano plazo y que se refieren a la disponibilidad física de lugares de archivo y al control-seguimiento de la salvaguarda de dichos registros arqueológicos. Es de sabido conocimiento por la comunidad académica que es responsabilidad del Estado la salvaguarda y protección de los materiales arqueológicos, y que parte de nuestro trabajo consta en solicitar permisos, llenar planillas e indicar el destino transitorio y definitivo de la cultura material, pero existe un limbo en cuanto al control y seguimiento de la guarda de dichos materiales por parte del mismo Estado, escaseando en muchos casos los recursos económicos e incluso de disponibilidad de espacio en museos, archivos o cualquier otro repositorio.

En sintonía con la temática del diálogo pero centrado en el uso político del mismo para la apropiación estatal del Patrimonio Cultural, el artículo de Henry Tantaleán y Miguel Aguilar Díaz analiza la lógica colonialista y endocolonialista que ocurre con la explotación turística de Machu Picchu y, proponen una repatriación y reparación cultural que involucre la reintegración del pasado y la preservación de la memoria colectiva de los pueblos. De manera similar, Marcia Bezerra a partir del caso de la Villa de Joanes, en la Isla de Marajó, expone una de las formas en las cuales actúa la industria

turística, al dar cuenta del vínculo entre las ruinas arqueológicas y, la construcción identitaria de los habitantes del lugar a partir de la resignificación que estos hacen sobre el patrimonio allí presente.

Estos últimos artículos, plantean debates apasionantes vinculados a la problemática de la lógica comercial de explotación del atractivo turístico por parte de empresas privadas, que no beneficia a las comunidades, sino que termina impactando sobre ellas, al afectar los aspectos económicos, la reinterpretación y resignificación cultural y la zona arqueológica. Además, reflejan que la lógica turística toma lo patrimonial desde lo estilístico, monumental y arquitectónico, anulando aspectos culturales que son centrales para definir al patrimonio. Asimismo, como menciona la misma Bezerra, la influencia del turismo a través de la creación de simióforos de las identidades, conduce a la mercantilización de la cultura, afectando al patrimonio y a las poblaciones locales al volverlas vulnerables social y económicamente.

A manera de cierre, Multivocalidad y actuaciones patrimoniales presenta un amplio repertorio de trabajos, que comparten en común la necesidad de mejorar y en muchos casos de generar el diálogo entre las comunidades, los organismos públicos y los profesionales de la ciencia, además de alertar sobre la mercantilización de la cultura y el uso político del pasado y del patrimonio,

como herramientas para homogeneizar las diferencias y en algún punto acentuar la desigualdad social. Este libro contiene propuestas atractivas, desafiantes e incluso incómodas para nuestro ejercicio, porque implican visibilizar nuestro rol frente a la sociedad como intermediarios en la recuperación, preservación y utilización del pasado como instrumento de respeto, aceptación y consolidación de la diversidad cultural.

Finalmente, considero que como profesionales de una ciencia social en general y de la arqueología en particular, nos encontramos en un punto de inflexión que requiere un pensamiento crítico y reflexivo sobre la forma de pensar y hacer nuestra ciencia, sin ser este ajeno a la adopción de una posición política e ideológica y por lo tanto incómoda. El interrogante planteado por Mengoñi Goñalons *et al.* acerca del cual es el verdadero rol de los arqueólogos y para quienes hacemos investigación, es a mi entender el punto de partida para repensar la forma en la cual se realiza la práctica profesional y con que objetivos la realizamos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- García, A., M. Weisell, B. Guida-Johnson y G. Zuleta. 2016. Patrones culturales: Patrimonio del área de la cuenca Matanza-Riachuelo, provincia de Buenos Aires. La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología 14 (1): 25-40.